

Empreendedor “Normal” ou Planejado: Desafios, Resiliência e Inovação no Desenvolvimento Econômico Local

The “Normal” or Planned Entrepreneur: Challenges, Resilience, and Innovation in Local Economic Development
El Emprendedor “Normal” o Planificado: Desafíos, Resiliencia e Innovación en el Desarrollo Económico Local

Cassia Alves Rocha¹

cassia.rocha01@fatec.sp.gov.br

Cristian Robert da Silva Santos¹

christian.santos@fatec.sp.gov.br

Quércia Santos da Silva¹

quercia.silva@fatec.sp.gov.br

Queren de Carvalho Varelo¹

queren.varelo@fatec.sp.gov.br

Ali Antonio Abrão Junior¹

ali.abrao@fatec.sp.gov.br

1 – FATEC – Faculdade de Tecnologia de Itaquaquecetuba

Resumo:

Este trabalho investiga o papel do empreendedor “normal” ou planejado no desenvolvimento econômico local, com foco em seus desafios, estratégias de resiliência e uso da inovação. A escolha desse perfil justifica-se por sua capacidade de gerar impacto econômico positivo mesmo diante de limitações estruturais, como a falta de recursos, capacitação e acesso ao crédito. O objetivo principal foi analisar como esses empreendedores enfrentam crises e mantêm seus negócios por meio de planejamento estratégico, liderança adaptativa e soluções inovadoras. A metodologia adotada foi qualitativa, fundamentada em revisão bibliográfica e entrevista semi-estruturada com um pequeno empreendedor. Os resultados indicam que a resiliência, o apoio em redes sociais e o uso de tecnologias digitais são fatores cruciais para a sustentabilidade dos pequenos negócios. Conclui-se que o empreendedorismo planejado, embora ainda minoritário, representa um modelo eficiente e necessário para o fortalecimento das economias locais.

Palavras-chave: Empreendedorismo planejado; Resiliência; Inovação; Pequenos negócios; Desenvolvimento local.

Abstract:

This study examines the role of the “normal” or planned entrepreneur in local economic development, focusing on the challenges they face, their resilience strategies, and their use of innovation. This profile is justified by its ability to generate a positive economic impact despite structural limitations such as lack of resources, training, and access to credit. The main objective was to analyze how these entrepreneurs overcome crises and sustain their businesses through strategic planning, adaptive leadership, and innovative solutions. A qualitative methodology

Recebido
Received
Recibido
19 mai. 2025
May. 19, 2025
19 may. 2025

Aceito
Accepted
Aceptado
24 ago. 2025
Aug. 24, 2025
24 ago. 2025

Publicado
Published
Publicado
01 out. 2025
Oct. 01, 2025
01 oct. 2025

<https://git.fateczl.edu.br>

e_ISSN
2965-3339

DOI
10.5281/zenodo.20146191

São Paulo

v. 4 | n. 1
v. 4 | i. 1

e41344

Outubro/Dezembro
Octobre/December
Octubre/Diciembre

2025

was adopted, based on a literature review and a semi-structured interview with a small business owner. The results show that resilience, support networks, and the use of digital technologies are crucial for the sustainability of small businesses. It is concluded that, although still a minority, planned entrepreneurship represents an efficient and necessary model for strengthening local economies.

Keywords: *Planned entrepreneurship; Resilience; Innovation; Small business; Local development.*

Resumen:

Este estudio analiza el papel del emprendedor “normal” o planificado en el desarrollo económico local, enfocándose en los desafíos que enfrenta, sus estrategias de resiliencia y el uso de la innovación. Se justifica el enfoque en este perfil por su capacidad para generar impacto económico positivo a pesar de limitaciones estructurales como la falta de recursos, capacitación y acceso al crédito. El objetivo principal fue analizar cómo estos emprendedores superan las crisis y mantienen sus negocios mediante la planificación estratégica, el liderazgo adaptativo y soluciones innovadoras. Se utilizó una metodología cualitativa, basada en revisión bibliográfica y una entrevista semiestructurada con un pequeño empresario. Los resultados revelan que la resiliencia, el apoyo de redes sociales y el uso de tecnologías digitales son factores clave para la sostenibilidad de los pequeños negocios. Se concluye que el emprendimiento planificado, aunque todavía minoritario, representa un modelo eficiente y necesario para fortalecer las economías locales.

Palabras clave: *Emprendimiento planificado; Resiliencia; Innovación; Pequeños negocios; Desarrollo local.*

1. INTRODUÇÃO

O empreendedorismo é uma força motriz fundamental para o desenvolvimento econômico e social, especialmente quando impulsionado por indivíduos que, mesmo sem grande visibilidade, enfrentam desafios intensos e persistem na busca por seus objetivos. Entre esses perfis, destaca-se o chamado empreendedor “normal” ou planejado, aquele que, longe de ser movido apenas por impulsos ou circunstâncias, se orienta por metas, estratégias e planejamento. Este perfil, embora comum na teoria do empreendedorismo, ainda representa uma parcela minoritária entre os pequenos empresários no Brasil.

A escolha por estudar esse tipo de empreendedor se justifica pela sua relevância para a economia local: são eles que, mesmo diante de escassez de recursos, crises econômicas e obstáculos burocráticos, mantêm negócios ativos, gerando empregos, promovendo inovação e contribuindo diretamente para a sustentabilidade econômica de suas comunidades. A resiliência e a inovação são dois pilares centrais nesse processo, aprender com os erros, persistir diante das dificuldades e adotar a tecnologia como aliada são estratégias recorrentes entre esses empreendedores.

Diante desse cenário, o problema que orienta esta pesquisa é: Como pequenos empreendedores do perfil “normal” ou planejado utilizam o planejamento estratégico, a inovação e o apoio familiar para enfrentar crises e manter a sustentabilidade de seus negócios?

O objetivo geral deste trabalho é analisar o papel do empreendedor “normal” no desenvolvimento econômico local, considerando os desafios enfrentados e as estratégias de resiliência e inovação adotadas. Como objetivos específicos, busca-se: i) Compreender a trajetória histórica e os impactos econômicos dos empreendedores planejados no mercado local; ii) Investigar os estilos de liderança mais comuns entre esse perfil de empreendedor e sua influência no desempenho empresarial; iii) Identificar como a inovação é incorporada nas práticas cotidianas dos pequenos negócios e quais oportunidades e desafios são enfrentados nesse processo.

A metodologia adotada foi qualitativa, com base em uma revisão bibliográfica de obras especializadas e artigos acadêmicos disponíveis em bases digitais e na biblioteca da instituição de ensino. Complementando a análise teórica, foi realizada uma entrevista semiestruturada com perguntas abertas a um pequeno empreendedor, a fim de compreender, a partir de uma perspectiva prática, os fatores que favorecem a resiliência e o uso da inovação em contextos reais.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O empreendedorismo, ao longo da história, tem se mostrado um dos pilares do desenvolvimento econômico e social das sociedades. Desde a Antiguidade, já existiam comerciantes e mercadores que, mesmo sem a nomenclatura moderna de empreendedor, assumiam riscos e investiam em novos negócios. Na Idade Média, apesar de uma economia predominantemente agrária, o surgimento de cidades e a intensificação do comércio permitiram o crescimento de corporações

que organizavam e fortaleciam a atividade comercial.

Durante o Renascimento, o espírito empreendedor se intensificou com o florescimento das artes, da ciência e do comércio. Surgiram novos mercadores, movidos por iniciativas individuais, que impulsionaram o desenvolvimento econômico da época. No entanto, foi com a Revolução Industrial, no século XVIII, que o empreendedorismo adquiriu uma nova proporção: a industrialização exigiu grandes investimentos em fábricas e novas tecnologias, dando origem a empreendedores e artesãos inovadores que passaram a atuar de forma mais estruturada e com maior impacto econômico.

O conceito moderno de empreendedorismo se consolidou ao longo dos séculos, sendo estudado por diversos autores. Segundo Dornelas (2018), o empreendedor é aquele que assume riscos e busca oportunidades, como se observava historicamente entre comerciantes, fazendeiros, artesãos e outros proprietários individuais. Já Oliveira (2019) aponta que o termo empreendedorismo ganhou força a partir do século XVII, com o avanço da industrialização, especialmente durante a Primeira Revolução Industrial na Grã-Bretanha.

No século XX, o empreendedorismo se expandiu, tornando-se cada vez mais relacionado à inovação, à tecnologia e à criação de novos mercados. Com a chegada da internet e das tecnologias digitais, surgiu o empreendedorismo digital, especialmente no início do século XXI, com destaque para as *startups*, que introduziram modelos de negócio disruptivos e altamente escaláveis, contribuindo significativamente para o crescimento econômico.

Mais recentemente, o empreendedorismo passou a ser associado a atributos como resiliência, criatividade, inovação e planejamento estratégico, sendo considerado acessível a qualquer indivíduo que deseje transformar ideias em soluções para o mercado. Nesse contexto, destaca-se o perfil do empreendedor “normal” ou planejado, foco deste trabalho. Esse tipo de empreendedor atua com base em planejamento sólido, metas definidas e uma visão estratégica, mesmo diante de adversidades, contribuindo de forma relevante para a economia local e para a geração de empregos.

Segundo Dornelas (2018), o fortalecimento do empreendedorismo mundial ocorreu especialmente a partir da década de 1990, impulsionado por programas de incubação de empresas e incentivos governamentais à inovação. Tais iniciativas consolidaram o empreendedorismo como política pública e instrumento de desenvolvimento local.

2.1 Impacto do Empreendedorismo

O empreendedorismo desempenha um papel essencial na economia, especialmente no âmbito local, pois contribui para a criação de serviços, geração de empregos e inovação. Mesmo em tempos de crise, o empreendedor com perfil planejado tende a demonstrar resiliência, buscando alternativas criativas e estratégias para a continuidade de seus negócios.

Chiavenato (2005) afirma que o bom empreendedor é aquele que consegue identificar oportunidades mesmo em contextos adversos, garantindo a

sustentabilidade e o sucesso do empreendimento. Nesse sentido, o empreendedorismo, quando baseado em práticas estruturadas, tem maior potencial de resistir às instabilidades econômicas e de fomentar o desenvolvimento das comunidades onde está inserido.

Com as transformações no sistema econômico, especialmente após o século XX, os empreendedores passaram a se diferenciar dos fornecedores de capital (os capitalistas), ganhando protagonismo por sua capacidade de mobilizar recursos, inovar e liderar mudanças no mercado (Oliveira, 2019). Assim, o empreendedorismo, sobretudo em sua vertente planejada, é um agente fundamental na construção de economias mais sustentáveis e resilientes.

2.2 Empreendedor “Normal” ou planejado

O empreendedor “normal” ou planejado é aquele que conduz seu negócio com base em planejamento estratégico, visão de longo prazo e metas bem definidas, buscando constantemente minimizar riscos e tomar decisões fundamentadas. Diferentemente dos perfis que empreendem por impulso, necessidade ou herança, esse tipo de empreendedor age de forma estruturada, analítica e consciente, assumindo o controle dos processos e adotando posturas racionais diante das incertezas do mercado.

Considerado por diversos estudiosos como o perfil mais completo entre os tipos de empreendedores (Dornelas, 2015; Santos & Garcia, 2018), o empreendedor planejado destaca-se por sua capacidade de combinar racionalidade, inovação e liderança adaptativa na construção de negócios sustentáveis. Essa abordagem não apenas favorece a continuidade do empreendimento, mas também evidencia seu papel como agente de desenvolvimento econômico local, ao gerar empregos, movimentar a economia regional e introduzir soluções inovadoras, mesmo em contextos de crise.

Segundo Dornelas (2007, *apud* Abrão Junior *et al.*, 2025), o empreendedorismo pode ser classificado em oito perfis principais, entre os quais se destacam os empreendedores natos, os que aprendem com a prática, os empreendedores seriais, corporativos, sociais, por necessidade, herdeiros e o chamado empreendedor “normal” ou planejado. Cada grupo apresenta traços distintos, sendo que o último representa o perfil mais completo, aquele que atua com base em planejamento, metas claras e visão de futuro.

Além dessa tipologia, o empreendedorismo, seja na forma individual ou corporativa, está intimamente ligado à inovação. Para os empreendedores autônomos, inovar é uma forma de transformar a realidade e alcançar seus objetivos, enquanto no ambiente organizacional a inovação é a força motriz para o engajamento, a valorização interna e o crescimento profissional. Assim, a inovação se consolida como elemento central nos estudos sobre o comportamento empreendedor, sendo tanto causa quanto consequência das ações empreendedoras.

Segundo Santos e Garcia (2018), o oitavo tipo de empreendedor é o denominado empreendedor “normal” ou planejado, caracterizado por sua postura estratégica, voltada para a minimização de riscos, definição de metas e visão clara

de futuro. Esse perfil se destaca por realizar um planejamento cuidadoso e considerar cada passo do negócio com responsabilidade.

Ainda conforme os autores, diversas teorias apontam o planejamento como uma das práticas mais relevantes para o sucesso empresarial, uma vez que ele amplia as chances de bons resultados e leva mais empreendedores a adotarem essa abordagem. Embora seja considerado o mais completo entre os perfis empreendedores, por representar o ideal esperado nesse campo, o empreendedor “normal” ainda é minoria nas estatísticas, mostrando que muitos empreendedores não seguem esse modelo estruturado.

O empreendedor considerado planejado, ou “normal”, compreende que alcançar o sucesso em sua trajetória exige um planejamento minucioso, capaz de reduzir os riscos associados ao futuro do negócio. Esse perfil empreendedor possui visão estratégica, é capaz de definir objetivos claros e atua com foco no futuro, organizando cada etapa e decisão de forma estruturada. De acordo com Dornelas (2015), esse seria o tipo mais completo de empreendedor.

Praxedes (2016) reforça essa caracterização ao afirmar que o empreendedor “normal” se preocupa em minimizar riscos e age com cautela em cada etapa do negócio, priorizando sempre decisões que garantam maior segurança e estabilidade. Dessa forma, demonstra forte orientação a metas, conduzindo suas ações com foco em resultados bem definidos. Assim, entre os diversos tipos de empreendedores, este se destaca por reunir elementos como planejamento, visão estratégica e compromisso com o sucesso do empreendimento.

Nesse contexto, é importante destacar que o perfil do empreendedor planejado está intimamente ligado à forma como ele exerce sua liderança dentro do negócio. A atuação estratégica e a atenção aos detalhes requerem que esse empreendedor adote estilos de liderança coerentes com as demandas da empresa, da equipe e do mercado. Assim, compreender os tipos de liderança mais adotados por esse perfil é essencial para entender sua capacidade de adaptação e gestão eficiente.

Segundo Rodrigues (2009), atualmente há uma diversidade de estilos de liderança em uso, como os modelos autocrático, democrático, liberal (*laissez-faire*), carismático, situacional e participativo. Cada estilo possui vantagens e limitações, sendo mais ou menos eficaz conforme o contexto organizacional. A escolha do estilo de liderança adequado depende da maturidade da equipe, da natureza das tarefas e dos objetivos estratégicos do negócio.

O empreendedor “normal”, ao gerir seu negócio de maneira tradicional, tende a exercer uma liderança que combine elementos desses diferentes estilos. Por atuar com base em planejamento e foco em resultados, ele pode alternar entre posturas mais diretivas como o líder autocrático, em situações de crise ou decisões críticas e abordagens mais colaborativas, como o líder democrático ou participativo, em contextos que exigem envolvimento da equipe. Também pode adotar o estilo transformacional, ao inspirar mudanças, promover inovações e motivar colaboradores com base em uma visão clara de futuro. Já o estilo *laissez-faire*, embora menos comum nesse perfil, pode surgir em situações em que há grande confiança na equipe e autonomia operacional.

Essa flexibilidade na liderança, associada à capacidade de planejar e inovar, reforça o papel estratégico do empreendedor “normal” como agente de desenvolvimento econômico local. Ao equilibrar gestão eficiente, visão de longo prazo e tomada de decisões fundamentadas, ele contribui não apenas para o sucesso de seu próprio negócio, mas também para a geração de empregos e fortalecimento das economias regionais.

2.3 Resiliência: Abordagens Conceituais no Empreendedorismo

A resiliência é compreendida como a capacidade de adaptação e transformação diante de novos desafios, sendo essencial para a inovação. Esse conceito envolve a habilidade de absorver impactos adversos, compreender as realidades atuais e, simultaneamente, planejar e executar ações adaptativas necessárias para a sobrevivência a longo prazo (Korber & McNaughton, 2017).

Tradicionalmente, a resiliência é aplicada em diversas disciplinas, como engenharia, ecologia, psicologia, sociologia, gestão de desastres e administração de empresas, sendo explorada com nuances particulares em cada campo (Linnenluecke, 2017). A literatura busca esclarecer as relações entre resiliência, adaptabilidade e vulnerabilidade, embora persistam ambiguidades sobre suas definições precisas e inter-relações (Bullough *et al.*, 2014).

No contexto do empreendedorismo, a resiliência é destacada pela associação do conceito com qualidades como preparação, tenacidade e persistência, elementos que diferenciam o sucesso de empreendedores resilientes dos demais (Ayala & Manzano, 2014). Além disso, a resiliência é vista como fundamental para fomentar a capacidade das empresas de adaptarem-se e inovarem, uma prerrogativa para a sustentabilidade de longo prazo (Biggs *et al.*, 2012). Essa capacidade de adaptação é frequentemente vinculada à resiliência individual dos empreendedores, que são capazes de enfrentar e superar adversidades significativas, resultando em uma recuperação mais ágil e eficaz (Bullough; Renko e Myatt, 2014).

Discussões acadêmicas recentes também têm abordado a resiliência como um fenômeno complexo e não-linear, dependente de uma confluência de fatores variados e imprevisíveis (Condorelli; Guimarães e Azevedo, 2010). Ela surge da interação do indivíduo com seu ambiente e é influenciada por experiências pessoais e apoio emocional significativo, aspectos que contribuem para a formação da capacidade resiliente ao longo da vida (Settembre Blundo *et al.*, 2021).

3. MÉTODO

Este estudo adotou uma abordagem qualitativa, com foco na compreensão aprofundada do perfil do empreendedor “normal” ou planejado, suas estratégias de enfrentamento de crises e seu papel no desenvolvimento econômico local. A escolha por essa abordagem se justifica pela natureza do fenômeno investigado, que envolve aspectos subjetivos, como tomada de decisão, percepção de risco, liderança e inovação elementos que exigem interpretação contextualizada e análise descritiva.

A pesquisa se fundamentou majoritariamente em fontes secundárias, por meio de uma revisão de literatura sistemática, contemplando obras acadêmicas, artigos científicos, relatórios técnicos e publicações especializadas disponíveis em plataformas digitais e na biblioteca da instituição de ensino. O recorte teórico abrange temas como empreendedorismo planejado, inovação, resiliência empresarial e estilos de liderança, com ênfase nos desafios enfrentados pelos pequenos negócios no Brasil.

Complementando a análise teórica, foi realizada uma entrevista semiestruturada com um pequeno empreendedor, selecionado com base em critérios de atuação no mercado local e experiência em gestão de negócio próprio. A entrevista buscou captar, por meio de perguntas abertas, a percepção do empreendedor quanto aos principais obstáculos enfrentados, estratégias de inovação adotadas, fontes de apoio utilizadas e o papel do planejamento em sua trajetória. Esta etapa teve como objetivo aproximar os conceitos estudados da realidade prática, enriquecendo a análise com elementos empíricos.

O método qualitativo, portanto, possibilitou não apenas a identificação de padrões nas práticas desses empreendedores, mas também a compreensão de como fatores como resiliência, liderança adaptativa e uso da inovação contribuem para a permanência e o sucesso dos pequenos negócios, mesmo em contextos adversos. Dessa forma, a metodologia utilizada reforça o compromisso deste trabalho com uma análise crítica, interpretativa e alinhada à realidade dos empreendedores brasileiros.

3.1 Processo de Construção e Coleta de Dados

A construção do referencial teórico e a coleta de dados desta pesquisa ocorreram por meio de uma investigação baseada em fontes secundárias, priorizando a revisão sistemática da literatura. O levantamento incluiu livros, artigos científicos, dissertações, relatórios institucionais e estudos de caso disponíveis em bases digitais acadêmicas, bem como no acervo da biblioteca da instituição de ensino. O objetivo foi identificar e analisar os fatores que influenciam a sustentabilidade dos pequenos negócios, com foco nos perfis de empreendedores planejados e nas estratégias utilizadas para enfrentar cenários de crise.

Para assegurar consistência, relevância e atualidade dos dados coletados, foram selecionadas fontes que abordam os seguintes eixos temáticos centrais:

- Evolução histórica e conceitual do empreendedorismo;
- Características do empreendedor “normal” ou planejado;
- Estilos de liderança adotados por pequenos empreendedores;
- Inovação e digitalização nos pequenos negócios;
- Resiliência empresarial em contextos adversos.

A coleta e análise das informações ocorreram de forma integrada e contínua, permitindo que a interpretação crítica e a síntese teórica fossem feitas de maneira progressiva, à medida que novas fontes relevantes eram incorporadas.

Essa etapa metodológica contribuiu para consolidar a base teórica da pesquisa,

possibilitando a análise das práticas do empreendedor planejado à luz de evidências concretas e exemplos práticos.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise dos dados revelou resultados significativos relacionados às estratégias de resiliência, ao papel da inovação e às dificuldades enfrentadas pelos pequenos empreendedores, especialmente aqueles com perfil planejado.

Como destaca Dornelas (2016), os empreendedores de sucesso são aqueles que conseguem transformar obstáculos em oportunidades, demonstrando criatividade e capacidade de reinvenção como diferenciais competitivos.

Entre os resultados positivos, destaca-se a identificação de estratégias de resiliência como elemento essencial para a manutenção dos negócios em períodos de crise. Os casos analisados evidenciaram que os empreendedores planejados demonstram capacidade de adaptação, aprendizado a partir de erros e busca constante por soluções criativas para superar obstáculos econômicos e de mercado.

Outro achado importante foi a relação entre inovação e sucesso. A inovação, sobretudo a de base tecnológica, foi percebida como um dos principais motores para o crescimento sustentável dos pequenos negócios. O uso de ferramentas digitais, por exemplo, permitiu a expansão para novos mercados e o aumento da eficiência operacional, além de proporcionar mais competitividade em contextos desafiadores.

Também se observou o valor das redes de apoio, tanto pessoais (como familiares e amigos) quanto profissionais (como associações comerciais, cooperativas e grupos de empreendedores). Essas redes atuam como suporte emocional, técnico e estratégico, auxiliando os empreendedores a enfrentarem momentos de incerteza com mais segurança e capacidade de ação.

Por outro lado, os resultados negativos apontam desafios estruturais que limitam o desempenho desses empreendedores. O primeiro deles é a falta de acesso a financiamento. Muitos pequenos empresários enfrentam sérias dificuldades financeiras, que restringem sua capacidade de investimento em inovação e modernização. Em contextos de crise econômica, esse problema se intensifica, especialmente devido à burocracia e à limitação do acesso ao crédito.

Esses resultados reforçam a importância de políticas públicas voltadas ao fortalecimento do empreendedorismo planejado, com foco em educação empreendedora, acesso facilitado ao crédito e fomento à inovação, como forma de garantir a sustentabilidade e o impacto positivo dos pequenos negócios na economia local.

4.1 Análise da Entrevista com um Empreendedor Planejado

Como parte da investigação qualitativa deste estudo, foi realizada uma entrevista semiestruturada com o senhor Hugo Pereira, empreendedor do setor de restaurantes há mais de 18 anos. Aos 37 anos, casado e pai de dois filhos, Hugo compartilhou sua trajetória empreendedora com foco nas motivações iniciais,

nos desafios enfrentados e nas estratégias de resiliência e inovação aplicadas ao longo de sua carreira. A escolha por entrevistá-lo baseou-se em sua atuação representativa do perfil de empreendedor “normal” ou planejado, ou seja, aquele que constrói seu negócio com base em metas claras, decisões estratégicas e visão de longo prazo.

A entrevista abordou questões como: as razões para empreender, a escolha do setor, tempo de atuação, vantagens e desvantagens do negócio, momentos de crise, características pessoais, apoio familiar, tipo de empreendimento e expectativas para o futuro. As respostas evidenciam uma trajetória marcada pelo realismo e otimismo, fortemente orientada pelo planejamento e pela superação de desafios cotidianos.

Segundo Hugo, sua motivação para empreender surgiu ainda na infância, alimentada pela ideia de que negócios como padarias ou farmácias seriam financeiramente promissores. No entanto, sua inserção no setor de restaurantes aconteceu de forma inesperada, aos 18 anos, quando participou de um processo seletivo para trabalhar em uma indústria e acabou contratado para um restaurante, onde se identificou com o ambiente e desenvolveu paixão pela área.

Ao longo dos anos, Hugo galgou posições dentro da empresa, iniciando como lavador de louças e chegando ao cargo de sócio operador. Sua trajetória reflete uma aprendizagem prática e contínua, característica típica do empreendedor planejado, que valoriza o domínio técnico do negócio, o aperfeiçoamento constante e a gestão estratégica, ao relatar que galgou posições desde funções operacionais até a sociedade do negócio, Hugo demonstra características de liderança transformacional, conforme definido por Chiavenato (2005), que associa esse estilo à capacidade de inspirar e motivar equipes por meio do exemplo e da visão estratégica.

Essa vocação, conforme argumenta Dornelas (2014), é o ponto de partida para o desenvolvimento de um negócio bem-sucedido, pois empreendedores com propósitos claros tendem a agir com mais determinação, assumindo riscos de forma mais calculada e consciente.

Entre as vantagens relatadas, destacam-se a liberdade de gestão, o desenvolvimento pessoal e profissional e a conexão com o público. Por outro lado, as desvantagens incluem a sobrecarga de responsabilidades, a exigência de trabalhar em horários não convencionais, como feriados e finais de semana, e a dificuldade em encontrar mão de obra qualificada, um problema recorrente entre pequenos empreendedores brasileiros.

Durante momentos críticos, como a pandemia da COVID-19, Hugo admitiu ter cogitado desistir. No entanto, enfatizou o papel fundamental da resiliência e do apoio familiar para a continuidade do negócio. Para ele, o suporte emocional da família é indispensável, sendo a base para a sustentação emocional e estratégica do empreendimento. Ele afirma: “Antes de qualquer sociedade empresarial, é preciso ter a sociedade familiar. Sem ela, o desgaste é inevitável”.

Atualmente, Hugo considera seu empreendimento como sendo de grande porte, com uma operação híbrida (presencial e digital) que atende mais de 30 mil

clientes por mês. A tecnologia, segundo ele, foi uma aliada para ampliar a clientela e tornar o negócio mais competitivo, demonstrando sua capacidade de inovar e adaptar-se às transformações do mercado.

Do ponto de vista da inovação, a adoção de ferramentas digitais para expandir sua operação durante e após a pandemia pode ser diretamente relacionada ao que Dornelas (2017) descreve como comportamento proativo de empreendedores inovadores, que buscam constantemente adaptar seus modelos de negócio às exigências do mercado. Essa conduta revela também uma aplicação prática da flexibilidade gerencial como fator de resiliência, conceito abordado por Settembre Blundo *et al.* (2021).

Ao ser questionado sobre como se define, apontou a palavra “destemido”, termo também utilizado por sua esposa. Em sua visão, empreender exige coragem, persistência e responsabilidade. Em um trecho marcante da entrevista, relembra uma pergunta feita por um presidente da empresa no processo seletivo para sociedade: “*O que você gostaria que estivesse escrito em sua lápide?*” — ao que respondeu: “*Aqui jaz um brasileiro que, com seu trabalho, deu uma vida digna à sua família*”. Essa resposta resume sua filosofia de vida e sua motivação: o bem-estar da família como força motriz de sua jornada empreendedora.

O valor atribuído à “sociedade familiar” como base do empreendimento remete ao papel do capital social no empreendedorismo, um elemento destacado por Rodrigues (2009), que aponta o suporte emocional e relacional como um dos pilares para a estabilidade e continuidade dos pequenos negócios em contextos adversos.

Os relatos do entrevistado reforçam que, em um ambiente que incentiva o empreendedorismo, a vocação empreendedora é um elemento substancial para a abertura de novos negócios. Assim, pessoas com vocação empreendedora são proativas e identificam novas oportunidades de negócios para sanar as necessidades do mercado e realizar atividades comerciais (Dornelas, 2016).

A entrevista com Hugo reforça os achados teóricos deste estudo ao ilustrar, na prática, as características do empreendedor planejado. Sua trajetória evidencia a importância do planejamento estratégico, da liderança adaptativa, da inovação contínua e, sobretudo, da resiliência como pilares para a manutenção e o crescimento dos pequenos negócios em contextos desafiadores.

5. CONCLUSÃO

Este trabalho teve como objetivo central analisar o papel do empreendedor “normal” ou planejado no desenvolvimento econômico local, destacando os desafios enfrentados por esse perfil e as estratégias de resiliência e inovação adotadas. Os resultados da pesquisa confirmam os objetivos inicialmente propostos, demonstrando que, mesmo diante de limitações financeiras, falta de capacitação técnica e crises econômicas, esses empreendedores conseguem manter seus negócios ativos e relevantes por meio de planejamento estratégico, criatividade, uso consciente da inovação e liderança adaptável.

A trajetória do empreendedorismo foi revisitada desde suas origens históricas até sua configuração contemporânea, revelando sua persistência como motor de desenvolvimento econômico e transformação social. No contexto atual, os empreendedores planejados, muitas vezes invisibilizados nos grandes debates econômicos, se mostram fundamentais para o equilíbrio das economias locais, especialmente pela sua capacidade de gerar empregos, movimentar a economia regional e criar soluções inovadoras mesmo em cenários adversos.

A pesquisa destacou ainda que o perfil planejado de empreendedor está associado não apenas ao uso de ferramentas de gestão e inovação, mas também à adoção de diferentes estilos de liderança. Empreendedores bem-sucedidos demonstram capacidade de alternar entre posturas autocráticas, democráticas, transformacionais ou liberais, conforme as demandas específicas do negócio. Essa flexibilidade é uma das chaves para o sucesso e a longevidade dos pequenos empreendimentos.

Dornelas (2017) ressalta que o empreendedor contemporâneo precisa adotar uma postura visionária e flexível, utilizando modelos de negócio inovadores que respondam com agilidade às constantes mudanças do mercado.

Outro ponto relevante identificado foi o papel da inovação como estratégia de sobrevivência e crescimento. As inovações tecnológicas, a diferenciação de produtos e a adoção de modelos de negócio mais ágeis se revelaram fundamentais para manter a competitividade em um mercado em constante mudança. Tais práticas demonstram como a resiliência, combinada à inovação, se torna uma fórmula poderosa para a sustentabilidade dos pequenos negócios.

Do ponto de vista acadêmico e prático, este estudo contribui para o campo do conhecimento ao reforçar a relevância do empreendedorismo planejado como fenômeno econômico e social, ainda pouco valorizado nas pesquisas. Ao dar visibilidade a esse perfil, amplia-se a compreensão sobre como diferentes tipos de empreendedor enfrentam a instabilidade econômica e promovem mudanças reais em seus territórios de atuação.

Entretanto, é importante reconhecer algumas limitações do estudo. A pesquisa baseou-se em revisão bibliográfica e em uma única entrevista semiestruturada, o que restringe a generalização dos resultados. A ausência de uma amostra mais ampla e de dados quantitativos limita a extrapolação das conclusões para realidades distintas. Apesar disso, os achados oferecem uma base consistente para reflexões futuras.

Com base nos resultados obtidos, sugerem-se direções para futuras pesquisas, que poderão aprofundar os temas abordados neste trabalho:

- Impacto da digitalização em pequenos negócios: Investigar como a transformação digital tem influenciado práticas de gestão, inovação e acesso a mercados por parte dos pequenos empresários;
- Estudos longitudinais sobre resiliência: Monitorar o desempenho de pequenos negócios ao longo do tempo, analisando como superam dificuldades e quais políticas públicas mais os beneficiam;
- Análise dos estilos de gestão em empresas familiares: Examinar como

diferentes abordagens gerenciais impactam o desempenho, a sucessão e a longevidade das pequenas empresas com estrutura familiar.

Conclui-se, portanto, que o empreendedor “normal” ou planejado, ainda que muitas vezes atuando à margem das grandes corporações, representa um agente transformador da economia local. Seu compromisso com o planejamento, a inovação e a superação de desafios revelam um modelo de negócio resiliente e alinhado com as demandas contemporâneas. Espera-se que novas investigações deem continuidade a esse debate, fortalecendo a valorização e o apoio a esses empreendedores na construção de uma economia mais inclusiva, sustentável e inovadora.

REFERÊNCIAS

ABRÃO JUNIOR, A. A., PAULO, M. M. de, SANTOS, F. da S., & AMARAL, W. S. do. **Empreendedorismo Corporativo: Fator Necessário para Inovação da Corporação.** *Advances in Global Innovation & Technology*, 3(3), 2025. e33254. <https://doi.org/10.29327/2384439.3.3-2>

AYALA, J.-C., & MANZANO, G. **The resilience of the entrepreneur.** Influence on the success of the business. A longitudinal analysis. *Journal of Economic Psychology*, 42, 126–135. 2014. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2014.02.004>

BIGGS, R., SCHLÜTER, M., BIGGS, D., BOHENSKY, E. L., BURNSILVER, S., CUNDILL, G., DAKOS, V., DAW, T. M., EVANS, L. S., KOTSCHY, K., LEITCH, A. M., MEEK, C., QUINLAN, A., RAUDSEPP-HEARNE, C., ROBARDS, M. D., SCHOON, M. L., SCHULTZ, L., & WEST, P. C. **Toward Principles for Enhancing the Resilience of Ecosystem Services.** *Annual Review of Environment and Resources*, 37(Volume 37, 2012), 421–448. 2012. <https://doi.org/10.1146/annurev-environ-051211-123836>

BULLOUGH, A., RENKO, M., & MYATT, T. **Danger zone entrepreneurs: The importance of resilience and self-efficacy for entrepreneurial intentions.** *Entrepreneurship: Theory and Practice*, 38(3), 473–499. 2014. <https://doi.org/10.1111/etap.12006>

CHIAVENATO, I. **Comportamento organizacional: A dinâmica do sucesso das organizações.** São Paulo: Elsevier, 2005.

CONDORELLI, A., GUIMARÃES, C. F., & AZEVEDO, C. R. da S. de. **O papel do educador como tutor de resiliência à luz das ideias de Boris Cyrułnik.** *Revista Polyphonia*, 21(1), Artigo 1. 2010. <https://doi.org/10.5216/rp.v21i1.16275>

DORNELAS, J. C. A. **Empreendedorismo: Transformando ideias em negócios.** 9. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2018.

DORNELAS, J. C. A. **Empreendedorismo para visionários: desenvolvendo negócios inovadores para um mundo em transformação.** 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2017.

DORNELAS, J. C. A. **Empreendedorismo**: transformando ideias em negócios. 6. ed. – Rio

de Janeiro: Atlas. 2016

DORNELAS, J. C. A. **Empreendedorismo na prática**: mitos e verdades do empreendedor de sucesso. 5. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015.

DORNELAS, J. C. A. **Empreendedorismo**: fazendo acontecer – volume 1. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014.

KORBER, S., & MCNAUGHTON, R. B. **Resilience and entrepreneurship**: A systematic literature review. *International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research*, 24(7), 1129–1154. 2017. <https://doi.org/10.1108/IJEER-10-2016-0356>

LINNENLUECKE, M. **Resilience in Business and Management Research**: A Review of Influential Publications and a Research Agenda. *International Journal of Management Reviews*, 19, 4– 30. 2017. <https://doi.org/10.1111/ijmr.12076>

OLIVEIRA, A. A. E. de. **Perfil empreendedor dos alunos do curso de Ciências Contábeis da Universidade Federal do Rio Grande do Norte**: um estudo comparativo entre ingressantes em 2018.1 e concluintes em 2018.1. 2019. 53 f. Monografia (Graduação em Ciências Contábeis) – Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Departamento de Ciências Contábeis, Natal, 2019. Disponível em: Repositório UFRN. Acesso em: 1 mai. 2025.

PRAXEDES, D G. de S. **O perfil do empreendedor no meio empresarial**. 2016. 39 f. Monografia (Especialização) - Curso de Gestão Empresarial, Universidade Candido Mendes, Rio de Janeiro, 2016.

SANTOS, E. P. dos; GARCIA, L. M. O EMPREENDEDORISMO NA MELHOR IDADE: um estudo de caso na Fundação Educacional São Carlos (FESC). 2018 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia São Paulo Campus São Carlos. Disponível em: http://antigo.scl.ifsp.edu.br/portal/arquivos/publicacoes/2017/20_O_EMPREENDEDORISMO_NA_MELHOR_IDADE_um_estudo_de_caso_na_Funda%C3%A7%C3%A3o_Educacional_S%C3%A3o_Carlos_FESC.pdf Acesso em: 30 abr. 2025.

SETTEMBRE BLUNDO, D., GONZÁLEZ-SÁNCHEZ, R., MEDINA-SALGADO, M.-S., & GARCÍA-MUIÑA, F. **Flexibility and Resilience in Corporate Decision Making**: A New Sustainability-Based Risk Management System in Uncertain Times. *Global Journal of Flexible Systems Management*, 22. 2021. <https://doi.org/10.1007/s40171-021-00277-7>

RODRIGUES, Brandão. D. Jéssica. **A Prática da Liderança**. São Paulo. 2009.

"Os conteúdos expressos no trabalho, assim como os direitos autorais de figuras e dados, bem como sua revisão ortográfica e das normas ABNT são de inteira responsabilidade do(s) autor(es)."

"Os autores do trabalho declaram que durante a preparação do manuscrito foi(foram) utilizado(s) a(s) ferramenta(s)/serviço(s) reverse.net de Inteligência Artificial (IA) para tradução de texto e aprofundamento da literatura internacional, bem como para tradução do resumo para abstract e resumem. Após utilizar esta ferramenta/serviço, os

autores editaram e revisaram o conteúdo conforme necessário e assumem total responsabilidade pelo conteúdo da publicação.”